

Internationale Wertschöpfungsketten: Akteurskonstellationen und Auswirkungen im globalen Süden

Prof. Dr. Peter Dannenberg

Geographisches Institut der Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz 50923 Köln

Telefon: +49-(0)221-470-1542

Email: p.dannenberg@uni-koeln.de

Einleitung

Im Zuge der Globalisierung hat die internationale Arbeitsteilung verschiedener Produktions- und Dienstleistungsschritte (sogenannter Wertschöpfungssegmente) deutlich zugenommen. Hieraus haben sich teilweise sehr komplexe, global organisierte Wertschöpfungsketten gebildet). Wirtschaftliche, aber auch gesellschaftliche und politische Prozesse in einem Land oder einer Region beeinflussen damit nicht nur das Geschehen vor Ort, sondern können sich erheblich auf weit entfernte Regionen entlang der Kette auswirken. Ob zum Beispiel die Entscheidung, in einem deutschen Supermarkt Gemüse aus Afrika zu kaufen, zu Umweltzerstörung und Ausbeutung der dortigen Landbevölkerung führt oder vielleicht sogar eine nachhaltige Entwicklung vor Ort unterstützt, hängt auch von der Art der Wertschöpfungskette ab, aus der das jeweilige Produkt stammt. Ausgehend von praktischen Beispielen landwirtschaftlicher Produkte lassen sich im Folgenden wesentliche Entwicklungspotentiale und Hemmnisse von Wertschöpfungsketten (vgl. Glossarkasten 1) diskutieren und die besondere Bedeutung einzelner Akteure und Wertschöpfungssegmente deutlich machen.

Wertschöpfungsketten als Entwicklungsmotor

Die Einbindung von Obst- und Gemüsebauern in globale Märkte wird von verschiedenen Akteuren aus Politik und Entwicklungszusammenarbeit sowie von vielen Bauern im Globalen Süden selbst als Möglichkeit gesehen, höhere Einkommen zu erzielen und den hiervon abhängigen Haushalten eine Entwicklungsperspektive zu bieten (Hall et al., 2017, S. 516). So ist zu beachten, dass der Obst- und Gemüseanbau für den Export auch für kleinbäuerliche Familien attraktiv sein kann, da viele Arbeitsschritte bislang nicht mechanisiert werden können und so auch Betriebe unter 5 ha (je nach Organisationsform) die Möglichkeit haben, gegenüber Großbetrieben wettbewerbsfähig zu bleiben. Aufgrund naturräumlicher Gunstlagen und niedriger Arbeitskosten können gerade Betriebe im Globalen Süden besonders günstig und saisonal unabhängig Produkte für den Globalen Norden anbieten.

Globale Wertschöpfungsketten

Unter einer Wertschöpfungskette wird zunächst die Verbindung von Rohmaterial über die Verarbeitung bis zum Verkauf eines Produkts verstanden (Kulke, 2008, S. 134). Bei einer einfachen Betrachtung von Wertschöpfungsketten lassen sich zunächst die unterschiedlichen eingebundenen Orte (z. B. vom Rohstofflager über den Ort der Verarbeitung über den Markttort) und die einzelnen Anteile am Wertschöpfungsprozess als eine lineare Kette darstellen. Im Zuge von Arbeitsteilung und Globalisierung kommt es vielfach zu einer Aufteilung der einzelnen Produktions- und weiteren

Wertschöpfungsschritte an unterschiedlichen Standorten weltweit. Insbesondere seit den 1990er Jahren werden die dadurch immer komplexer werdenden Wertschöpfungsketten in ihrer Bedeutung und Wirkung für die beteiligten Akteure und Regionen auf unterschiedlicher Ebene untersucht. Von besonderer Bedeutung sind vor allem die Arbeiten zu Global Commodity Chains (GCC; Gereffi und Korzeniewicz, 1994; Gereffi, 1996), Global Value Chains (GVC; Gereffi et al., 2005) und Global Production Networks (GPN; Henderson et al., 2002) einschließlich ihrer Erweiterung GPN 2.0 (Yeung und Coe, 2015).

Langfristig kann die Einbindung in internationale Wertschöpfungsketten zudem durch Zusammenarbeit, Wissenstransfer und Investitionen innerhalb der Wertschöpfungsketten zu verschiedenen Aufwertungsprozessen (*Upgrading*) führen. Dies gilt einerseits für das ökonomische *Upgrading*, bei dem durch die Verbesserung der Produktionsprozesse (*Process Upgrading*), der Produktqualität oder des Produktspektrums (*Product Upgrading*) die Erweiterung der Wertschöpfungsbereiche/-funktionen innerhalb der Kette (*functional Upgrading*) oder andererseits durch Diversifizierung (*intersectoral Upgrading*) die ökonomische Leistungsfähigkeit und die hieraus erzielten Erlöse erhöht werden können (Humphrey und Schmitz, 2000; Schamp, 2008)).

Studien zur Einbindung von Obst- und Gemüseproduzenten in Exportwertschöpfungsketten in Kenia zeigen z. B., dass die integrierten Bauern durch Trainingsmaßnahmen und finanzielle Unterstützung seitens ihrer Abnehmer (kenianische Exporteure) ihre Bewässerungssysteme verbessern und weitere Produktionsabläufe effektiver gestalten konnten (*Process Upgrading* (Dannenberg, 2008, S. 338ff; Dannenberg und Nduru, 2013, S. 44; Ouma, 2010, S.203)). Zudem erfolgte eine Neuausrichtung der Produktion auf spezielle und relativ hochpreisige Exportprodukte (v. a. grüne Bohnen und Kaiserschoten; *Product Upgrading*). Den Exporteuren und einigen großen Produktionsbetrieben gelang es darüber hinaus, auch nachgelagerte Produktionsbereiche wie das Zuschneiden und Verpacken der Produkte zu übernehmen und somit den eigenen Anteil der Wertschöpfung innerhalb der Kette zu erhöhen (*functional Upgrading*) (vgl. Abbildung 1; Dannenberg, 2012, S.25ff).

Abbildung 1: Kontrolle, Zuschneiden und Verpacken von grünen Bohnen für den Exportmarkt

Bild: G. Hartmann 2017

Aus einer geographischen Entwicklungsperspektive ist zu beachten, dass diese Form des Wirtschaftens vor allem in ländlichen Räumen stattfindet, die sonst meist durch Strukturschwäche, Arbeitslosigkeit und geringe Einkommen geprägt sind (Dannenberg und Kulke, 2015, S. 3ff). Eine besondere Rolle kommt hierbei internationalen Produkt- und Prozessstandards zu (Bernzen und Dannenberg, 2011). So regelt z. B. der private Standard GlobalGAP, wie die wesentlichen Wertschöpfungsprozesse (z. B. Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Hygiene, Kühlkette, Arbeitsbedingungen, Buchführung) vom Bauern bis zum Endverbraucher (*from Field to Fork*) organisiert werden. Gleichzeitig dient ein solcher Standard innerhalb der Kette als Garant für Qualitätssicherung (wobei es hier durchaus zu Schwachstellen kommen kann), sodass Betriebe, die hiernach zertifiziert sind, leichter Abnehmer finden. Dies gilt gerade auch in anspruchsvolleren und strenger kontrollierten Märkten wie Europa.

Die Einbindung in internationale Wertschöpfungsketten kann neben dem ökonomischen *Upgrading* aber auch zu sozialem und ökologischem *Upgrading* führen. So zeigt sich im Bereich der Obst- und Gemüsewertschöpfungsketten nach Europa, dass aufgrund der privaten Standards wie GlobalGAP, strikterer staatlicher Regularien und einer kritischeren Gesellschaft (hohe Bedeutung von Berichten von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Medien und dadurch erhöhtes Verbraucherbewusstsein) die einzelnen Akteure einschließlich der Produzenten im Globalen Süden gezwungen sind, strengere Umwelt- und Arbeitsschutzaufgaben umzusetzen (z.B. hinsichtlich Wasserverbrauch, Schutzkleidung, Geschlechtergleichheit, Kinderarbeit) als dies für den Heimmarkt der Fall ist (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Die Wertschöpfungskette für Obst- und Gemüse von Kenia nach Europa im Kontext weiterer einflussnehmender Akteure

Akteure und Ziele

(Dannenberg 2012, S. 254)

Die große Bedeutung globaler Wertschöpfungsketten für ganze Regionen wird insbesondere bei der Betrachtung Globaler Produktionsnetzwerke (GPN) betont (Yeung und Coe, 2015). Im Gegensatz zu der eher linearen Perspektive der Wertschöpfungskette bezieht sich der GPN-Ansatz explizit auf Netzwerkstrukturen, die besonders auch horizontale Verflechtungen, also z. B. die Verknüpfung von Bauern untereinander sowie mit weiteren wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Akteuren (z. B. aus Politik, Bildung, Gewerkschaften) beachten. Generell kann es zu positiven wechselseitigen Wirkungen (z. B. Wissensaustausch, *Spillover-Effekte*) kommen, durch die Wachstum und Beschäftigung generiert werden können (Coe, N., Hess M. Yeung, H. et al., 2004, S. 473ff).

Vor diesem Hintergrund wurden in den letzten Jahrzehnten verschiedene Programme und Initiativen der Regionalentwicklung gegründet, die aktiv die Einbindung von Betrieben des Globalen Südens in globale Wertschöpfungsketten fördern (Devaux et al., 2016). Der ursprünglich analytische und durchaus kritische Ansatz der Wertschöpfungsketten konnte hierbei genutzt werden, um konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie eine Einbindung in globale Wertschöpfungsketten gelingen und Regionalentwicklung gefördert werden kann. Ein Beispiel für eine solche Entwicklung ist der Entwicklungskorridor SAGCOT im Süden Tansanias: Hier sollen über öffentlich-private Partnerschaften (*Public Private Partnerships*) multinationale Unternehmen strategisch in den Planungsprozess

eingebunden werden, um die Wertschöpfungsketten vor Ort aufzubauen und hierdurch den ländlichen Raum aufzuwerten (vgl. Kasten X).

Globale Wertschöpfungsketten in der Regionalentwicklung – SAGCOT in Tansania

Wertschöpfungskettenansätze erfahren in jüngster Zeit auch im Rahmen der Regionalentwicklung afrikanischer Länder viel Beachtung. So hat mit dem *Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania* (SAGCOT) die Regierung Tansanias fast ein Drittel des Landes als eine Fokusregion für die Entwicklung von hochwertigen Agro-Food-Wertschöpfungsketten bestimmt. Dazu werden gezielt öffentlich-private Partnerschaften mit dem Staat Tansania, internationalen Organisationen wie der Weltbank oder der deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) und einigen der weltweit größten Agrarunternehmen geschlossen. Die Agrarunternehmen agieren hierbei nicht nur als Geldgeber, sondern sind aktiv in die strategischen Entscheidungen bei der Korridorentwicklung eingebunden. Dieser Ansatz soll die Realisierbarkeit der durchaus ambitionierten Projekte wesentlich verbessern (SAGCOT, 2011; DFID, 2015, S. 3-7).

Entlang der Lebensmittelkette werden demnach die Segmente der Zulieferung und Produktion, Verarbeitung und Logistik sowie des Brandings durch nationale und internationale Unternehmen gestützt und organisiert (vgl. Abbildung 3). Der Einsatz moderner Inputs (Saatgut, Dünger, Pestizide) und Technik (Traktoren, Verarbeitungs- und Lagerungstechnik) sowie neuer Vermarktungsansätze (wie z. B. dem Vertragsanbau nach kenianischem Beispiel) soll zum einen die heimische Lebensmittelversorgung stärken und zum anderen eine Integration in exportorientierte Wertschöpfungsketten ermöglichen. Die Initiatoren hoffen, dass die Partnerschaft zwischen multinationalen Unternehmen, tansanischen Unternehmen und dem Staat wirtschaftliches Wachstum induziert (SAGCOT, 2011).

Obwohl SAGCOT Wachstumsanstöße und eine Zunahme des Wohlstands im Korridor bedeuten kann, ist noch unklar, inwiefern die breite Masse der dortigen Bevölkerung tatsächlich von SAGCOT profitieren wird und inwiefern negative externe Effekte auftreten werden (Dannenberg et al. 2018; Paul und Steinbrecher, 2013, S. 9-12). Durch die große Zahl und Vielfalt der eingebundenen Akteure ist z. B. mit Zielkonflikten zu rechnen. Das gilt u. a. für die beiden Ziele „möglichst große Exporterlöse“ und „Stärkung der heimischen Lebensmittelversorgung“. Auch kann der geplante Einsatz von chemischen Zulieferprodukten durch große strategische Partner wie Yara ggf. mit erheblichen negativen ökologischen Folgen einhergehen. Schließlich ist ungewiss, inwiefern größere Upgrading-Effekte erzielt werden können, wenn die meisten Kontrollfunktionen und wissensintensiven Segmente der Wertschöpfungsketten bei ausländischen Unternehmen liegen (siehe unten).

Abbildung 3: Akteure der Entwicklung von Wertschöpfungsketten im SAGCOT Korridor

(Berguis, 2014, S. 1ff; SAGCOT, 2016)

Problembereiche: Ungleich verteilte Erlöse, Macht und externe Effekte

Obwohl also viele Argumente für eine Einbindung in internationale Wertschöpfungsketten sprechen, offenbaren sich bei näherer Betrachtung auch Probleme. Diese lassen sich insbesondere in den Bereichen ungleich verteilter Erlöse der Wertschöpfungsprozesse, Machtasymmetrien und externer Effekte feststellen.

Mit Bezug auf ungleiche Wertschöpfungsprozesse und Machtverteilungen lassen sich gerade aus analytisch-konzeptioneller Perspektive verschiedene Problembereiche besonders für kleine Produzenten und Regionen des Globalen Südens aufzeigen (Ouma et al., 2013, S. 200f; Kaplinsky, 2000; S. 120). Grundsätzlich wird angenommen, dass entlang der jeweiligen Segmente von Wertschöpfungsketten stark unterschiedliche Prozesse der Wertschöpfung bestehen. Die Schaffung (*Value Creation*), Verteilung und Bindung (*Value Capture* oder auch *Appropriation*) von Werten ist daher ungleich auf die einzelnen Akteure verteilt. Akteure einer Kette schaffen nicht im gleichen Maße Wert und ebenso binden sie Werte zu unterschiedlichen Anteilen. Da Wertschöpfungsketten und deren Akteure räumlich fragmentiert sind, bedeutet dies auch, dass Regionen sehr unterschiedlich von den Erlösen aus den Wertschöpfungsprozessen profitieren (Kaplinsky, 2000, S.123; Mudambi, 2008, S. 707).

Abbildung 4 zeigt, dass insbesondere wissensintensive Segmente am Anfang des Wertschöpfungsprozesses (z. B. bei landwirtschaftlich basierten Ketten, der Forschung und Entwicklung von landwirtschaftlichen Inputs wie neuem Saatgut oder Pestiziden) und an deren Ende (Vermarktung, Branding) den höchsten Anteil an der Wertschöpfung haben und entsprechend hohe Erlöse erbringen. Diese Segmente der Ketten erfordern ein hohes Kompetenzniveau der Arbeitskräfte sowie weitreichende finanzielle Mittel (z. B. um in Forschung und Entwicklung zu investieren). Infolgedessen sind diese Teile der Ketten zumeist in Ländern des Globalen Nordens sowie wenigen Schwellenländern verortet. Standardisierte Produktion und Verarbeitung (z. B. Anbau, Konservieren

und Verpacken) bedürfen hingegen weniger komplexe Kompetenzen und Fähigkeiten. Diese Wertschöpfungsprozesse können daher auch in den meisten Ländern des globalen Südens verrichtet werden. Gleichzeitig stehen entsprechend aber auch besonders viele Regionen im Wettbewerb um diese einfacheren Wertschöpfungssegmente, was die Gewinnspanne senkt.

Abbildung 4: Wertschöpfung entlang einer räumlich fragmentierten Wertschöpfungskette

(Eigene Darstellung basierend auf Kaplinsky 2000, S. 123 und Mudambi 2008, S. 707)

Eine zweite viel diskutierte Erklärung für eine ungleiche Verteilung von Wertschöpfungsprozessen und -erlösen sind Machtasymmetrien innerhalb der Kette. Generell ist Macht – also z. B. die Entscheidungsgewalt über die Koordination der Kette, die Bestimmung von Preise, die Auswahl der Geschäftspartner in Wertschöpfungsketten – oft ungleich verteilt (Gereffi, Humphrey, und Sturgeon 2005; S. 84). So nutzen z. B. große internationale Abnehmerunternehmen, die aufgrund ihrer Oligopolstruktur großen Einfluss besitzen (sogenannte *Lead Firms*) dieses Gefüge, um sich einen möglichst hohen Teil der Erlöse anzueignen. Für weniger einflussreiche Produzenten bedeutet dies im Umkehrschluss geringere Erlöse. Auch in diesem Sinne sind deshalb insbesondere standardisiert ausführende Produktions- und Verarbeitungsunternehmen schwächer gestellt, was sich in einer ungünstigen Verhandlungsposition (z. B. bei Preisverhandlungen) widerspiegelt. Diese Machtasymmetrie zwischen *Lead Firms* und Produzenten kann zudem dazu führen, dass die *Lead Firms* verhindern, dass andere Akteure ihre Wertschöpfungsbereiche oder -funktionen (*functional Upgrading*) erweitern (Gereffi, Humphrey, und Sturgeon 2005, S. 87; Humphrey and Schmitz 2002, 1017-1023). Im Hinblick auf landwirtschaftliche Produzenten z. B. in Afrika finden sich meist Ungleichheiten zwischen Bauern und Exporteuren. So sind die Bauern oft davon abhängig, mit einem Exportunternehmen zu kooperieren, um Zugang zu notwendigem Wissen und Vermarktungswegen zu haben. Exporteure sind hingegen nicht von einzelnen Bauern abhängig, da sie in der Regel neue Bauern unter Vertrag nehmen und anlernen können. Dies kann sich auf die Preisfestlegung zuungunsten der Bauern auswirken.

Neben den ungleichen Wertschöpfungsprozessen und Machtverhältnissen werden internationale Wertschöpfungsketten des Weiteren als Träger externer Effekte diskutiert. Externe Effekte äußern sich dadurch, dass sie räumlich und/oder zeitlich losgelöst von ihren Verursachern auf Unbeteiligte wirken

(Sturm und Vogt 2011, S. 15). Im Falle globaler Wertschöpfungsketten kann dies bedeuten, dass die negativen Effekte des Vertriebs und Konsums einer Ware lediglich in den Produzentenregionen wirken. Deutlich wird dies am Beispiel afrikanischer Landwirtschaft beim Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden. Für die Exportproduktion nutzen Bauern chemische, teils umweltschädigende Inputs, um ihre Ernte zu schützen und eine hohe Produktqualität zu erzielen. Die daraus resultierende Umweltbelastung verbleibt in der Produzentenregion, ohne dass der Endverbraucher im deutschen Supermarkt davon betroffen ist.

In den extremen Fällen solch einer Externalisierung negativer Effekte wird deshalb oft auch von sogenannten *Pollution Havens* gesprochen. Einige Länder des Globalen Südens nehmen im globalen Wettbewerb bewusst externe Kosten in Kauf, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen und sich als Produktionsstandort globaler Wertschöpfungsketten zu etablieren. Die Lockerung von Umwelt- und Produktionsauflagen führt dazu, dass die besonders „schmutzigen“ Segmente der Wertschöpfungskette in jene Regionen ausgelagert werden. Dieser Prozess wird deshalb auch als *Race-to-the-Bottom* bezeichnet und bedeutet, dass verschiedene *Pollution Havens* einen Wettbewerb darüber führen, wer die höchsten negativen externen Effekte akzeptiert (Braun, 2010, S. 4-11). Neben der Inkaufnahme von Umweltbelastungen kann sich diese Strategie ebenfalls auf sozialer Ebene auswirken: So werden beispielsweise Arbeitsschutzregelungen fallengelassen, um einen Produktionsstandort attraktiver zu machen. Ob es in einer Region eher zu sozialen und ökologischen Upgrading-Prozessen oder zu einer *Race-to-the-Bottom* kommt, hängt dabei von vielen Faktoren wie z. B. dem politisch-institutionellen Rahmen und Machtverhältnissen in der Kette ab.

Fazit und Ausblick

Die gezeigten Beispiele aus der Lebensmittelproduktion in Afrika zeigen die Potentiale und Risiken für Regionen und Akteure aus dem globalen Süden bei der Einbindung in globale, käuferdominierte Wertschöpfungsketten. Den Chancen wirtschaftlichen, sozialen und ggf. sogar ökologischen Upgradings stehen die Gefahren eines *Race-to-the-Bottom*, Abhängigkeitsverhältnisse und eine Marginalisierung bei der Verteilung der Erlöse des Wertschöpfungsprozesses gegenüber. Ob die Integration in Wertschöpfungsketten insofern zu einer nachhaltigen Entwicklung führen kann und inwiefern regionale Entwicklungsprogramme wie etwa der Wachstumskorridor SAGCOT dazu beitragen können, bleibt umstritten und hängt stark vom jeweiligen Kontext in der Region und in der Kette ab. In Rückbesinnung auf die eingangs gestellte Frage hinsichtlich der Auswirkung unseres Kaufs von Obst oder Gemüse aus Afrika im heimischen Supermarkt ist die Antwort deshalb gleichfalls schwierig: Produkte, die mittels globaler Wertschöpfungsketten hergestellt und vermarktet werden, sind mit einer Vielzahl an Akteuren und Regionen verknüpft und hinterlassen dabei ihren Fußabdruck: im positiven wie im negativen Sinne.

Literatur

- Berguis M. (2014) Tanzania allows GMO research. Telemark: Department of International Development und Environment Studies (Noragric)
- Bernzen A und Dannenberg. (2011) Ein 'Visum' für Obst - Öffentliche und private Standards als neue Governance-Formen am Beispiel des internationalen Lebensmittelhandels. *Geographische Rundschau* 64: 44-52.
- Braun B. (2010) Welthandel und Umwelt: Konzepte, Befunde und Probleme. *Geographische Rundschau* 6: 4-11.

- Coe, N., Hess M. Yeung, H. et al. (2004) Globalizing' regional development: a global production networks perspective. *Transactions of the Institute of British geographers* 29: 468-484.
- Dannenberg P. (2008) Challenges for African food producer in the integration in international value chains – the example of the food standard Globalgap in the horticultural production region Mt. Kenya. *Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I* 3: 337–353.
- Dannenberg P. (2012) *Wirkung und Umsetzung von Standards in internationalen Wertschöpfungsketten*, Münster: Lit Verlag.
- Dannenberg P und Kulke E. (2015) *Economic Development in Rural Areas: Functional und Multifunctional Approaches*: Ashgate Publishing, Ltd.
- Dannenberg P und Nduru G. (2013) Practices in International Value Chains: The Case of the Kenyan Fruit und Vegetable Chain beyond the Exclusion Debate. *Tijdschrift voor economische en sociale geografie* 104: 41–56.
- Dannenberg, P; Schiller, D und Revilla Diez, J. (2018): Spaces for integration or a divide? New-generation growth corridors and their integration in global value chains in the Global South. *Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie*: in Druck.
- Devaux A, Torero M, Donovan J, et al. (2016) *Innovation for inclusive value-chain development: Successes und challenges*: Intl Food Policy Res Inst.
- DFID. (2015) Southern Agricultural Growth Corridor Programme (SAGCOT) - Annual Review - Summary Sheet. In: Development Dfl (ed). East Kilbride
- Gereffi G. (1996) Global Commodity Chains. New Forms of Coordination und Control among Nations und Firms in International Industries. *Competition und Changes* 4: 427-439.
- Gereffi G, Humphrey J und Sturgeon T. (2005) The governance of global value chains. *Review of International Political Economy* 12: 78-104.
- Gereffi G und Korzeniewicz M. (1994) *Commodity chains und global capitalism*: ABC-CLIO.
- Hall R, Scoones I und Tsikata D. (2017) Plantations, outgrowers und commercial farming in Africa: agricultural commercialisation und implications for agrarian change. *The Journal of Peasant Studies* 44: 515-537.
- Henderson J, Dicken P, Hess M, et al. (2002) Global production networks und the analysis of economic development. *Review of International Political Economy* 9: 436-464.
- Humphrey, J und Schmitz, H. (2002). How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?. *Regional studies*, 36(9), 1017-1027.
- Humphrey J und Schmitz H. (2000) Governance und upgrading: Linking industrial cluster und global value chain research. In: Studies IoD (ed) *IDS Working Paper*. Brighton.: University of Sussex.
- Kaplinsky R. (2000) Globalisation und unequalisation: What can be learned from value chain analysis? *Journal of Development Studies* 37: 117-146.
- Kaplinsky R und Morris M. (2001) *A handbook for value chain research*: IDRC Ottawa.
- Kulke E. (2008) *Wirtschaftsgeographie*: UTB.
- Mudambi R. (2008) Location, control und innovation in knowledge-intensive industries. *Journal of Economic Geography* 8: 699-725.
- Ouma S. (2010) Global Standards, Local Realities: Private Agrifood Governance und the Restructuring of the Kenyan Horticulture Industry. *Economic Geography* 86: 197-222.
- Ouma S, Boeckler M und Lindner P. (2013) Extending the margins of marketization: Frontier regions und the making of agro-export markets in northern Ghana. *Geoforum* 48: 225-235.
- Paul H und Steinbrecher R. (2013) African agricultural growth corridors und the new alliance for food security und nutrition: Who benefits, who loses. *EcoNexus Report*.
- SAGCOT. (2011) *Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania* Available at: http://www.sagcot.com/uploads/media/14._SAGCOT_factsheet_Nov_2011.pdf.
- SAGCOT. (2016) *List of Partners*. Available at: http://www.sagcot.com/fileadmin/documents/2016/SAGCOT_Partner_List_External_04.05._2016__TM.pdf.
- Schamp E. (2008) Globale Wertschöpfungsketten - Umbau von Nord-Süd-Beziehungen in der Weltwirtschaft. *Geographische Rundschau* 60: 4-11.
- Sturm, B. und Vogt, C. (2011) *Umweltökonomik*. Springer-Verlag.

Yeung HW-C. und Coe N. (2015) Toward a dynamic theory of global production networks. *Economic Geography* 91: 29-58.